

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 5

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2022-5>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Чинкулов Кахрамон ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	4
2. Сатторкулов Обидкул, Садикова Шахида, Обидов Расулжон, Умаралиев Олимжон МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТДА ОИЛАВИЙ ТАДБИРКОРЛИК ВА УНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ.....	12
3. Ёқубов Тохиржон ЎЗБЕКИСТОНДА МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИК КЛАСТЕРИ КОРХОНАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ФАОЛИЯТИДА БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	19
4. Рустамов Зафар, Якубова Умида ИЖТИМОЙ ТАРМОҚЛАРДАН МЕҲНАТ МУНОСАБАТЛАРИ СОҲАСИДА САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИ.....	27
5. Сатторкулов Обидкул, Садикова Шахида, Рахматов Камолiddин ТАДБИРКОРЛИКНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАРТИБГА СОЛИШ ЖАРАЁНИ.....	32
6. Алимов Бахтиёр БАНК ОПЕРАЦИОН РИСКЛАРИНИ БОШҚАРИШ МЕТАДОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	40
7. Жабборов Бахриддин ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ФАОЛИЯТИГА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШДА БАНКЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	46
8. Шералиев Нурали МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ТИЗИМИ ИЖРОСИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	51
9. Шокиров Феруз БЮДЖЕТДАН ТАШҚАРИ ЖАМҒАРМА ДАРОМАДЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАЛАРИ.....	56
10. Мирахмедов Хуршид ДАВЛАТ ҚАРЗЛАРИНИ БОШҚАРИШНИНГ РИВОЖЛАНГАН ХОРИЖ МАМЛАКАТЛАРИ ТАЖРИБАЛАРИ.....	61
11. Рахимов Хамза ХОРИЖ АМАЛИЁТИДА МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТИЗИМИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	68
12. Полванов Шамсиддин ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИНИ ҲИСОБ ТИЗИМИ ҲАМДА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	74

Рахимов Хамза Низомиддинович
Банк-молия академияси магистранти

ХОРИЖ АМАЛИЁТИДА МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТИЗИМИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

For citation: Rakhimov Khamza Nizomiddinovich. IMPROVING THE SYSTEM OF LOCAL BUDGET INCOME FORMATION DURING OPERATIONS ABROAD. Journal of innovations in economy. 2022. Vol. 5, Issue 5. pp. 68-73

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7220038>

АННОТАЦИЯ

Мазкур илмий мақолада маҳаллий бюджет даромадлари базасини кенгайтириш ва янги турдаги даромадларни тақдим этувчи давлат хизматларини жорий этиш бўйича ривожланган мамлакатлар тажрибалари таҳлил қилинган. Уларнинг энг муҳим жиҳатлари ўрганиб чиқилган ҳамда Ўзбекистонда жорий этиш бўйича хулоса ҳамда таклифлар келтирилган.

Калит сўзлар: маҳаллий бюджет, маҳаллий даромадлар, даромадлари базаси, давлат хизматлари, ҚҚС, билвосита солиқлар, Акциз

Rakhimov Khamza Nizomiddinovich
Master student of the Banking and Finance Academy

IMPROVING THE SYSTEM OF LOCAL BUDGET INCOME FORMATION DURING OPERATIONS ABROAD

ABSTRACT

This scientific article analyzes the experience of developed countries in expanding the revenue base of local budgets and introducing new types of public services. Their most important aspects are studied, conclusions and proposals for their implementation in Uzbekistan are presented.

Keywords: local budget, local revenues, revenue base, utilities, VAT, indirect taxes, excises

Рахимов Хамза Низомиддинович
Магистрант Банковско-финансовой академии

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПРИ ОПЕРАЦИЯХ ЗА РУБЕЖОМ

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье анализируется опыт развитых стран по расширению доходной базы местных бюджетов и внедрению новых видов государственных услуг. Изучены их

наиболее важные аспекты, представлены выводы и предложения по их реализации в Узбекистане.

Ключевые слова: местный бюджет, местные доходы, доходная база, коммунальные услуги, НДС, косвенные налоги, акцизы

Кириш

Бугунги кунда давлат молиясини шакллантириш жараёнидаги муаммолардан бири маҳаллий бюджет даромадларини шакллантириш ва уларнинг барқарорлигини таъминлаш бўлиб, бу борада иқтисодчи олимлар маҳаллий бюджет молиявий барқарорлигини таъминлашда солиқларнинг аҳамиятини оширишга боғлиқ эканлигини эътироф этади.

Ҳозирги кунда давлат томонидан мамлакат ҳудудларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини тартибга солишнинг самарали механизмини шакллантириш долзарб аҳамият касб этмоқда. 2020 йилдан бошлаб Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ва халқ депутатлари маҳаллий кенгашларининг бюджет соҳасидаги ваколатларини кенгайтириш, бюджет маблағларини тақсимловчиларнинг масъулиятини янада ошириш, маҳаллий бюджетлар даромадларини шакллантириш ва маблағларидан фойдаланишда маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг эркинлигини таъминлашга қаратилган янги бюджет тизими жорий этилди.

Илк бор, “2020 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни билан маҳаллий бюджетлар харажатлари халқ депутатлари маҳаллий кенгашлари томонидан тасдиқланиши белгилаб қўйилди.

Бироқ, шунга қарамадан маҳаллий бюджет даромадларини шакллантириш бўйича бир қатор муаммолар мавжуд. Буларни ҳал этишда ривожланган хорижий мамлакатлар тажрибаларини ўрганиш мавзунинг долзарблигини кўрсатиб турибди.

Тадқиқот методологияси

Илмий ишни амалга оширишда маҳаллий бюджет даромадларини шакллантириш тизими такомиллаштириш йўллари таҳлил этишда олимлар ва соҳа вакиллари билан суҳбат, уларнинг ёзма ва оғзаки фикр-мулоҳазаларини таҳлил қилиш, эксперт баҳолаш, жараёнларни кузатиш, иқтисодий ҳодиса ва жараёнларга тизимли ёндашув, муаллиф тажрибалари билан қиёсий таҳлил ўтказиш орқали тегишли йўналишларда хулоса, таклиф ва тавсиялар берилган.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси

Маҳаллий бюджетлар даромадлар базасини ошириш ва мустаҳкамлаш йўллари мавзуси юзасидан айрим назарий-амалий ҳамда услубий жиҳатлари мамлакатимизнинг айрим иқтисодчи олимларидан А.Ваҳобов [1], Н.Жумаев[2], Н.Ҳайдаровларнинг[3] ўз илмий изланишлари давомида ўз аксини топган. Бироқ, ушбу масалани мамлакатимиз шароитидаги ҳудудий муаммоларни ёритувчи тадқиқотлардоирасида ўрганилмаган.

Маҳаллий бюджетлар даромадлар базасини ривожлантиришнинг муаммоларини ҳал этишнинг долзарб масалаларини тадқиқ қилиш соҳасида жуда кўп хорижий давлатларолимлари, иқтисодчи ва мутахассислари томонидан илмий тадқиқот ишлари амалга оширилди. Бу борада хорижий мамлакатлар олим ва илмий изланувчиларнинг мавзу доирасидаги илмий тадқиқотлари таҳлил қилинди.

Хусусан, Я.А.Денисов[4] ўз мақоласида маҳаллий бюджетлар даромад манбаларини таҳлил қилган. Муаллифнинг фикрича, маҳаллий бюджетлар даромадларини жамғариш ва тўплаш бўйича маҳаллий ҳокимият органларини ваколатларини ролини ошириш бўйича бюджет-солиқ қонунчиликларига ўзгартиришлар киритилиши ва бу орқали давлат бюджети даромадларидан самарали йиғувчанликни ошириш назарда тутилган.

В.В.Панкратов[5] эса ўз тадқиқоти ишида бюджет даромадларини мустаҳкамлаш ва ошириш борасида кичик бизнес субъектларига солиқлар орқали рағбатлантиришни амалга оширишни таъкидлайди. Бу ўз навбатида аҳоли қўлида мавжуд ҳаракатсиз турган капитални бозорга киритиш натижасида солиқ тўловчиларнинг сони ортишига олиб келади деб ҳисоблаб, бу билан аҳоли қўлидаги маблағларни ҳаракатга келтириш натижасида бандлик масаласидаги муаммоларни ҳам бартараф этиш мумкинлигини кўрсатиб ўтган.

Таҳлил ва натижалар

Маҳаллий бюджетлар даромадини ошириш, уларнинг барқарорлигини таъминлаш чора-тадбирларини амалга оширишда маҳаллий бюджет даромадлар сиёсатини самарали олиб бориш бўйича илмий асосланган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишда мазкур масалага тизимли ёндашиш муҳим ўрин тутди. Хусусан, ривожланган давлатларда даромадлар сиёсатини самарали олиб боришда маҳаллий бюджетнинг даромад базасини белгилашдаги солиқ потенциали, маҳаллий бюджет даромадлар таркибини шакллантириш тартиби, солиқли даромадларнинг турли даражадаги бюджетлар ўртасида тақсимланиши механизмлари каби омиллар муҳим роль ўйнайди.

ЕИнинг 2014-2020 йй. ҳудудий сиёсатида 351,8 млрд. евро маблағ ажратилиши (умумий бюджетнинг 35%ини ташкил этади) кўзда тутилган³. «Ўсиш ва бандлик учун инвестициялар» деб номланувчи ҳудудий сиёсат йўналиши бўйича молиялаштириш ҳажмининг катта қисми кам ривожланган ҳудудлар учун (less developed regions – валюта харид қобилияти паритети ҳисобга олинганда, аҳоли жон бошига ЯИМ кўрсаткичи ЕИ бўйича ўртача даражанинг 75%игача бўлган) мўлжалланган, ажратмалар ҳажмининг қолган қисми ўтиш типидagi (transition regions – аҳоли жон бошига ЯИМ кўрсаткичи ЕИ бўйича ўртача даражанинг 75%идан 90%игача бўлган) ва нисбатан ривожланган (more developed regions, аҳоли жон бошига ЯИМ кўрсаткичи ЕИ бўйича ўртача даражадан 90%дан ошган) ҳудудларга ажратилади [6].

Германиянинг ҳудудий сиёсат соҳасидаги тажрибаси Ўзбекистон учун аҳамиятли бўлиши мумкин, чунки ҳар иккала мамлакатда марказлашув даражаси етарли даражада юқори, бошқача айтганда, бюджет маблағларини ҳудудлараро қайта тақсимлаш кўлами катта ҳамда мамлакат ва ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида марказий давлат ҳокимияти муҳим роль ўйнайди. Германиянинг ҳудудий ўзига хос хусусиятларидан бири мамлакатда ҳудудий ривожланишни федерал тартибга солиш Асосий қонунида мамлакат барча ҳудудларида тенг турмуш шароитларини яратиш кераклиги кенг декларация қилинишидир.

Германияда молия тизимида бюджетлараро муносабатлар ёки ҳудудлар бюджети даромадларини тенглаштириш 4 босқичга ажратилган[6]:

1) солиқларни вертикал тақсимлаш – солиқ тушумларининг федерал, ерлар ва маҳаллий бюджетлар ўртасида тақсимланиши (даромад солиғи (федерал ва ҳудудларнинг улуши 45,2%ни ташкил этади, 15% солиқ тушумлари маҳаллий бюджетга ўтказилади), корпоратив даромад солиғи (федерал ва ҳудудлар бюджетига 50%дан) ва ҚҚС (тақсимланиши федерал ва ҳудудларнинг ўз харажатларини қоплашга бўлган тенг ҳуқуқларидан келиб чиқиб йиллар бўйича ўзгариб туради);

2) солиқларни горизонтал тақсимлаш, яъни алоҳида ҳудудлар бюджетларига бир қатор солиқлар ўтказиб берилиши маълум қоидалар билан назарда тутилган;

3) бюджет даромадларини тенглаштириш – уларни «камбағал» ва «бой» ерлар (Länderfinanzausgleich) ўртасида горизонтал қайта тақсимлаш;

4) «камбағал» ерларга федерал бюджетдан кўшимча грантлар (ажратмалар).

Шундай қилиб, биринчи босқичдаги молиявий тенглаштириш умумий солиқдаги ерларнинг улушига қараб ўрнатилади. Иккинчи босқичда солиқли даромадларни горизонтал тақсимлаш алоҳида ерлар бўйича солиқларни тақсимлаш қоидаси билан аниқланади. Умумий қоидага кўра, солиқлар қайси ҳудуддан ундирилса, солиқ ушбу ҳудудлар бюджетларига ўтказилади, бироқ даромад солиғи, корпоратив даромад солиғи ва ҚҚС бундан мустасно. Даромад солиғининг ҳудудлар бюджетига ўтказилиши фуқаролар яшаш жойи принципи бўйича амалга оширилади. Корпорация даромадига солиқ корпорация штаб-квартираси жойлашган жой бўйича ундирилади ва кейинчалик корпорация ҳақиқатда ўзининг бизнес фаолиятини юритадиган ҳудудлар бўйича тақсимланади. ҚҚСни тақсимлаш қоидаси анча мураккаб бўлиб, ҚҚСдаги ҳудудларнинг 25%гача улуши аҳоли жон бошига даромад солиғи, корпорация даромадига солиқ ва маҳаллий солиқ тушумлари ҳисоб-китобида мамлакат бўйича ўрта кўрсаткичдан паст бўлган ҳудудларга ўтказилади. Ҳудудларнинг ҚҚСдаги 75% улуши ҳудудлардаги аҳоли сонига пропорционал равишда тақсимланади. Бундай тартибда

ҚҚСнинг худудлар бўйича тақсимланиши худудларнинг бюджет таъминоти даражасидаги фарқлари қисқаришига олиб келади.

Молиявий тенглаштиришнинг учинчи босқичида аҳоли жон бошига янада кўпроқ маблағларга зарурати бўлган худудий шаҳарлардан (Гамбург, Бремен, Берлин) ташқари, маблағларни қайта тақсимлашда аҳоли жон бошига бюджет даромадларидаги эҳтиёжларнинг барча худудларда бир хиллигидан келиб чиқилади. Бюджет доирасида худудий шаҳарлар аҳоли сонини тенглаштиришда 1,35 коэффициент билан олинади. Бундан ташқари, аҳоли сони зичлиги паст худудларга нисбатан унчалик юқори бўлмаган кўтарувчи коэффициент қўлланилади⁵.

Германиядаги худудий сиёсат иккита таркибий қисмдан, яъни юқорида кўрсатиб ўтилган ЕИ худудий сиёсати ҳамда федерал ва худудларнинг ҳамкорлигидан иборат бўлиб, унинг вазифаси худудий иқтисодий тузилмани такомиллаштиришдан иборат. Бугунги кунда мазкур вазифа бўйича ҳар бир худудда амалга ошириладиган лойиҳа харажатларининг 50%и федерал бюджет ҳисобидан амалга оширилиши лозим бўлиб, маҳаллий ҳокимият органлари ҳамкорликда молиялаштиришдан ташқари, лойиҳаларнинг ишлаб чиқиш ва реализация билан боғлиқ тадбирлар (жумладан, лойиҳаларни танлаш)да иштироки таъминланади. Мазкур вазифаларда ишлаб чиқаришга ва ишлаб чиқариш инфратузилмасига инвестициялар ва инвестицион тадбирлар қўллаб-қувватланади.

Шу билан бирга, ҳамкорликдаги вазифа доирасида амалга ошириладиган режалар маълум муддатда (охириги режа 2007–2013 ва 2014–2020 йилларга тасдиқланган) қайта кўриб чиқилади: муаммоли худудларни қўллаб-қувватлаш йўналиш ва параметрлари, қўллаб-қувватландиган худудлар таркиби, уларни танлаш принципларига тузатишлар киритилади. Худудий режалаштириш Иқтисодиёт вазирлиги томонидан амалга оширилмайди. Худудий режалаштириш Қурилиш ва транспорт билан боғланган бўлиб, инфратузилманинг (шу жумладан, коммунал) ривожланиши худудларнинг комплекс ривожланишида муҳим ҳисобланади. Худудларни ташкил этиш қонуни бўйича Қурилиш, шаҳарлар ва худудий тадқиқотлар федерал институти томонидан тайёрланган ҳисоботларда қуйидаги масалалар ўз аксини топиши лозим:

- мамлакат худудларининг ривожланиш хусусияти ва тенденциялари;
- ЕИ ва федерал ҳукуматларнинг лойиҳалаштирилган ва амалга оширилган режа ва чора-тадбирлари худудий тақсимланиши;
- Германиянинг худудий ривожланишига ЕИ сиёсатининг таъсири.

Ушбу ҳисоботда ҳокимиятлар ижтимоий-иқтисодий сиёсати йўналишларининг турли худудий жиҳатлари таҳлили амалга оширилади. Бу орқали тармоқ ва худудлар сиёсати координацияси учун асослар яратилади.

Италияда худудий сиёсатнинг амалга оширилиши сифатини баҳолаш учун миллий ва худудлар даражасида фаолият кўрсатувчи давлат инвестициялари мониторинги ва баҳолаш Миллий тизими ташкил этилган. Харажат қилинадиган маблағларнинг шаффофлигини таъминлаш учун миллий статистика тизими таркибий қисми сифатида «Давлат худудлари ҳисоби» (I Conti Pubblici Territoriali, СРТ) маҳсус маълумотлар базаси яратилган⁶. Ажратилган маблағлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш мақсадида маҳаллий ҳокимиятлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш амалга киритилган бўлиб, уларнинг олдида қўйилган вазифалар бажарилганлиги учун пул мукофотлари тўловлари амалга оширилади⁷.

Испанияда автоном худудлар нафақат ер майдонлари ва аҳоли сони бўйича, балки аҳоли жон бошига ЯИМ ва худудий ялпи маҳсулот улушларига қараб ривожланган, ўрта ривожланган ва кам ривожланган гуруҳларга фарқланади: ривожланган (аҳоли жон бошига худудий ялпи маҳсулот ЯИМ кўрсаткичига нисбатан юқори); ўрта ривожланган (аҳоли жон бошига худудий ялпи маҳсулот ЯИМ кўрсаткичига нисбатан 100–90%); кам ривожланган (аҳоли жон бошига худудий ялпи маҳсулот ЯИМ кўрсаткичига нисбатан 90%дан кам бўлган) [6].

Шубҳасиз, худудларнинг ижтимоий-иқтисодий даражаси бўйича фарқланиш қўламини баҳолашда аҳоли жон бошига тўғри келадиган ЯИМ ҳажми билан чекланилмайди. Миллий

статистикада ҳудудларни қиёсий ўрганишда ҳудуддаги аҳоли сони, ҳудуд аҳолиси сонининг мамлакат аҳолиси умумий сонидаги улуши, аҳолининг ёш таркиби, аҳоли зичлиги ва ўртача яшаш муддати, ташқи ва ички миграциялар ва бандлик тузилмаси кўрсаткичлари, бандлик ва ишсизлик даражаси, ишчи кучи қиймати ва иш ҳақи миқдори ҳамда уларнинг турли компонентлари, таълим даражаси ва бошқа шу каби демографик кўрсаткичлар ҳисобга олинади.

Испания давлатидаги бюджетлараро муносабатлар ўзида бир томондан автоном ва иккинчи томондан маҳаллий (муниципалитетлар, провинциялар, ороллар) ҳамжамиятларни молиялаштиришни назарда тутди. Марказ билан Басклар ва Наварра муносабатларига махсус статус берилган бўлиб, улар «форал» қонунчилик билан тартибга солинади ва икки томонлама асосда амал қилади (ўз-ўзини бошқариш ва қонунчилик, солиқ солиш, божхона чегаралари соҳасида). Охириги йилларда давлат томонидан ажратилган маблағларнинг тахминан 70 фоизга яқини маҳаллий ҳамжамиятларни молиялаштиришга, муниципалитетларга йўналтирилмоқда, 20%дан ортиқроқ қисми Басклар мамлакати провинцияларига, тахминан 7%и умумий режимдаги провинциялар ва 3%и оролларга сарфланади. Барча давлат маблағлари 75% ҳудудларнинг демографик кўрсаткичларидаги ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда тақсимланиб, маблағларнинг қолган 25%и ҳудуд аҳолиси сонининг мамлакат аҳолиси умумий сонидаги улуши, меҳнатга лаёқатсиз фуқаролар сонига (16 ёшгача ва 64 ёшдан юқори бўлган) мутаносиб равишда амалга оширилади.

Кўшимча давлат маблағлари аҳоли зичлиги даражаси ўртачадан паст бўлган автоном ҳудудларга йўналтирилади. Ҳамкорлик Фонди ва рақобатбардошлик Фондининг ташкил этилишига тизимнинг янги элементи сифатида қаралмоқда. Янги молиявий тузилманинг мақсади ҳудудлар ўртасидаги даромад даражасидаги фарқни пасайтириш бўлиб, эндиликда ҳудудлар даромад солиғининг ярмини (аввалги 33% ўрнига) ўзларида олиб қолишмоқда. Бунда ҳудудларга солиқ ставкалари ва солиқ чегирмалари, шунингдек, солиқ солинмайдиган минимал даромад миқдорини ўрнатиш ваколатлари берилган. Шунингдек, ҚҚС тушумларининг 50 фоизини (аввалги 35% ўрнига) ҳудудлар ўзларида олиб қолишлари мумкин.

Испанияда ҳудудий ривожланишнинг вазифаси кичик ва ўрта бизнесни, шунингдек, туризм соҳасида давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг миллий стратегиясини ишлаб чиқиш ва амалга оширишдан иборат. Махсус иқтисодий зоналарга ҳудудлар ривожланишидаги муҳим инструментлар сифатида қаралмоқда. Бугунги кунда мамлакатда турли шаклдаги зоналарга фаолият юритиб келмоқда, буларга инновацион фаолият учун технологик парклар, замонавий саноат-ишлаб чиқариш ком-плекслари ривожланиши учун технологик парклар, эркин иқтисодий зоналар киради [6].

АҚШда федерал трансфертлар штатларга коммунал инфратузилмани сақлашга, кўп болали муҳтож оилаларга тўловларга, бандликни таъминлаш ва профессионал кадрлар тайёрлашга, ногиронлар таълимига, иммигрантларни ўқитишга, студентлар стипендия ва қарзларига, бахтсиз ҳодиса ва табиий офатлардан жабрланганларга ёрдамга, болалар суғуртаси ва мактаб овқатланиш дастурларига, ногиронлар нафақаларига ва бошқа кўпгина ижтимоий тўловларга ажратилади⁸. Штат бюджетларидан бериладиган молиявий ёрдамлар маҳаллий бюджет харажатларининг 33–35 фоизини ташкил этиб, бу маблағлар йўл қурилиши (барча харажатларнинг 1/3 қисми), ижтимоий таъминот (80%), таълим (50%), соғлиқни сақлаш (40%) харажатларини қоплайди. Муниципалитетларнинг соғлиқни сақлашга харажатларида штат бюджети улуши 40%ни, федерал бюджет улуши эса 18%ни ташкил этади.

Солиқлар ва бюджетлараро трансфертлардан ташқари, муниципал облигациялардан даромадлар молиялаштиришга бўлган талабни қондириш канали ҳисобланади. Охириги йилларда муниципал облигациялар сотишдан олинадиган даромад ҳисобидан инфратузилмани ривожлантиришга 3,2 трлн. АҚШ доллари миқдоридаги маблағлар инвестиция қилинган бўлиб, катта қисми муниципал уй-жой қурилишига йўналтирилган ва маҳаллий даражадаги давлат уй-жой сиёсати аҳолининг кам таъминланган қисмига молиявий ёрдам бериш ва қулай шароит яратишда муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса ва таклифлар

Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, на назарий ёндашувда, на ҳўжалик амалиётида барча мамлакатлар учун оптимал бўлган идеал модель мавжуд эмас. Бюджетлараро муносабатлар соҳаси ўзида турли миллий тизимларни акс эттириб, ўзига тегишли миллий иқтисодиёт шароитида шаклланади ва ривожланади. Ҳар бир мамлакат бюджетни тартибга солишнинг ўзига хос моделидан ҳолисона фойдаланади. Шу билан бирга, бу давлатлараро муносабатларни ривожлантиришга ҳалакит бермайди.

Кўп давлатлар томонидан бюджетларни вертикал ва горизонтал равишда мувозанатлаштириш муаммолари доимий равишда кўтарилади. Улар мамлакатнинг маъмурий-худудий тузилишининг бюджет акси бўлган мамлакатнинг бюджет тизимининг кўп даражали тузилиши билан бевосита боғлиқдир.

Иқтисодий ривожланган мамлакатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, бюджетни тартибга солишнинг муҳим элементи сифатида молиявий тенглаштиришнинг жуда кенг имкониятлари мавжуд. Кўпгина давлатлар, зарурат туғилганда, пул ўтказмаларини тенглаштириш имкониятларидан оптимал фойдаланиш мақсадида бюджетни тенглаштириш тизимида ҳисоб-китоблардан фойдаланадилар. Солиқ салоҳиятини баҳолашда, маҳаллий бюджетларнинг даромадлар базасини барқарорлигини ошириш усулларида турли хил ёндашувлар мавжуд. Тенглаштиришнинг моҳиятини аҳоли, яшаш жойидан қатъи назар, маълум даражада давлат хизматларини кўрсатишнинг молиявий механизми сифатида тушуниш одатий ҳолга айланди.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Ваҳобов А., Срожиддинова З. Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети – Т.: Молия, 2005. -360 б.
2. Жумаев Н. Халқаро молиявий муносабатлар. –Т.: Шарқ, 2008. -400 б.
3. Ҳайдаров Н. Давлат бюджети. –Т.: Иқтисод-молия, 2009. 367 б.
4. Денисов Я.А Пути совершенствования бюджетной политики – М.: Экономика и политика, 2013. № 8 15-16 с.
5. Панкратов В.В “Укрепление доходной базы региональных и местных бюджетов – Р.: Экономические науки, 2014 № 3 21-23 с.
6. Economic and Budgetary Outlook for the European Union 2022, <https://www.europarl.europa.eu/>

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000